

DOI:

СУРЖИК ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ

*Павлов М. В., студент 1-го курсу спеціальності «Право»
ХНУВС, Харків*

Постановка наукової проблеми. У доповіді зроблено спробу висвітлити особливості суржику як мовного явища. Значна увага приділяється дослідженню етимології суржику, історії утворення та поширення на теренах сучасної України, з'ясуванню його національної й соціальної природи.

Актуальність вибраної теми. Результати опитувань лінгвістів на базі освітніх та соціальних інститутів свідчать, що зазвичай більше половини опитаних користуються в побуті та професійній сфері суржилом, що свідчить про його стрімке поширення як мовного явища. Тому розгляд українсько-російського ідіому є доволі перспективним для вивчення мовленнєвої ситуації, ступенів негативного чи позитивного впливу на мову та динаміку її розвитку в наданій системі координат: «Культура мови – суржик».

Мета написання цієї роботи – дослідити умови, причини й особливості утворення такого соціолінгвістичного явища як суржик, визначити його позитивні та негативні впливи на українську мову. Реалізація цієї мети передбачає дослідження етимології суржику та відкрите порівняння з подібними явищами у геолінгвістичному просторі, аналіз його основних джерел в Україні, характеристику місця суржику в мовленні сучасних українців та його вплив на мовну ситуацію в державі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі змішування української та російської мов у різні періоди приділяли пильну увагу такі відомі дослідники, як Б. Антоненко-Давидович, Т. Гриценко, С. Єрмоленко, А. Капелюшний, С. Караванський, А. Коваль, І. Огієнко, О. Пономарів, Я. Радевич-Винницький, І. Фаріон та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мова є своєрідним живим організмом. Вона зазнає безперервного розвитку, але так само постійно їй щось загрожує. Небезпечною для української мови впродовж тривалого часу була імперська політика русифікації. Тяжкими є її наслідки. Унаслідок змішання української та російської мов утворився суржик. Він став чи не найголовнішою проблемою української мови у XXI ст.

Суржик – це елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови. У нашому випадку це поєднання російської та української мов. Він виник у соціокультурних умовах нерівноправного становища двох різномовних груп соціуму і є мовним проявом процесів маргіналізації носіїв української мови в урбанізованих російськомовних середовищах України.

Мовне явище, що одержало назву суржик, належить до специфічної форми побутування мови в Україні. Його національну і соціальну природу відображає сам термін, запозичений із сільськогосподарської лексики.

Тлумачний словник української мови фіксує слово суржик у двох значеннях: 1. «Суміш зерна пшениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса і т. ін.; борошно з такої суміші; 2. (перен., розм.) Елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без додержання норм літературної мови; нечиста мова».

Таким чином, семантичне ядро слова суржик поєднує два елементи значення: змішування двох різних субстанцій і пониження якості утвореного внаслідок змішування продукту.

Аналогічний мовленнєвий феномен відомий Білорусі, де суміш російської і білоруської мов зветься трасянкою. У сільському господарстві так називають неякісний корм для великої рогатої худоби, у який до сіна додають солому. Вторинне значення слова «трасянка» – мовний продукт, що виник шляхом механічного змішування в різних пропорціях елементів матерії і форми двох мов – російської й білоруської.

Ми можемо припустити, що суржик як мовне явище почав виникати з першими спробами русифікації на теренах України ще в ХVІІІ ст., адже розвивався, безперечно, задовго до укладання словника Б. Грінченка.

Характерними його ознаками є: 1) вживання русизмів замість нормативних українських відповідників: даже (навіть), да (так), не (ні), када (коли), не нада (не потрібно); 2) українізовані форми російських числівників – первый/перва, последней; 3) утворення найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників за зразком російської мови – самий лучший (найкращий) і т. д.

У процесі свого функціонування суржик демонструє стійкість і пріоритет українських мовних стереотипів щодо вимови, лексичного добору й структури мовлення, тим самим унеможливаючи й гальмуючи перехід на російську мову. Стійкість мовних стереотипів української мови дозволяє ідентифікувати суржикове мовлення, хоч і деструктивне й не кодифіковане, як власне українське, що є переважно позитивним явищем.

Отже, можемо зробити наступний висновок: майбутня доля суржику залежатиме від засад національної політики й мовного планування. Успішне впровадження українського мовного стандарту в контрольовані державою сфери управління й освіти та употужнення культурного й інформаційного потенціалу української мови здатні суттєво вплинути на звуження простору побутування мішаного субкоду. Натомість відсутність мовного планування й подальша експансія російської мови в український інформаційно-культурний простір та масову культуру можуть призвести до подальшого розростання суржикомовних середовищ коштом звуження соціальної бази і сфер застосування української мови, що носить негативний зміст і вплив.